

MỘT SỐ KẾT QUẢ ỔN ĐỊNH CHO MÔĐUN M/I^nM

Phạm Hữu Khánh¹

Ngày nhận bài: 01/7/2022; Ngày phản biện thông qua: 20/8/2022; Ngày duyệt đăng: 23/8/2022

TÓM TẮT

Cho (R, m) là vành giao hoán Noether địa phương, M là R -môđun Cohen-Macaulay hữu hạn sinh và I là idêan của vành R mà không chứa trong bất kỳ idêan nguyên tố cực tiểu nào của M . Trước hết chúng tôi chứng minh rằng tồn tại số nguyên t_1 sao cho $\text{depth}_{R_p}(M/I^nM)_p = \text{depth}_{R_p}(M/I^{t_1}M)_p$, với mọi $n \geq t_1$ và mọi $p \in \text{Spec}(R)$. Thứ hai, chúng tôi chứng minh với mọi số nguyên $i \geq 0$, tập hợp $\bigcup_{j \leq i} \text{Var}(a_j(M/I^nM))$ ổn định khi n đủ lớn.

^{$j \leq i$} **Từ khóa:** Ổn định, độ sâu, linh hóa tử của môđun đối đồng điều địa phương.

1. MỞ ĐẦU

Cho (R, m) là vành giao hoán Noether địa phương, I là idêan của R và M là R -môđun hữu hạn sinh. Bài toán nghiên cứu đáng chú ý của tập idêan nguyên tố liên kết $\text{Ass}_R(R/I^n)$ được L. J. Ratliff đưa ra vào năm 1976. Năm 1979, M. Brodmann đã chứng minh bài toán của Ratliff không chỉ cho vành mà còn tổng quát cho cả môđun và cho trường hợp phân bậc. Ông ta chứng minh rằng các tập idêan nguyên tố liên kết $\text{Ass}_R(M/I^nM)$ và $\text{Ass}_R(I^nM/I^{n+1}M)$ ổn định khi n đủ lớn (M. Brodmann, 1979a). Ở đây, khái niệm ổn định được hiểu theo nghĩa như sau: Một dãy các tập hợp (X_n) được gọi là ổn định khi n đủ lớn nếu tồn tại số nguyên n_0 sao cho $X_n = X_{n_0}$, với mọi $n \geq n_0$. Một cách tương tự, dãy số (a_n) được gọi là ổn định khi n đủ lớn nếu tồn tại số nguyên n_0 sao cho $a_n = a_{n_0}$, với mọi $n \geq n_0$.

Bằng cách dựa vào sự ổn định của các tập nguyên tố liên kết, M. Brodmann đã chứng minh các độ sâu $\text{depth}_R(M/I^nM)$ và $\text{depth}_R(I^nM/I^{n+1}M)$ ổn định khi n đủ lớn (M. Brodmann, 1979b). Từ đây, với mỗi idêan nguyên tố $p \in \text{Spec}(R)$, tồn tại số nguyên t_p sao cho $\text{depth}_{R_p}(I^nM/I^{n+1}M)_p$ không đổi với mọi $n \geq t_p$. Khi p thay đổi thì số nguyên t_p cũng thay đổi. Vấn đề được nhiều người quan tâm là có hay không số nguyên t sao cho $\text{depth}_{R_p}(I^nM/I^{n+1}M)_p$ không đổi $n \geq t$ và mọi $p \in \text{Spec}(R)$.

Sử dụng kết quả của C. Rotthaus and L. M. Sega 2006, L. T. Nhan và cộng sự đã chỉ ra rằng số nguyên t như vậy là tồn tại. Họ đã chứng minh rằng tồn tại số tự nhiên t sao cho

$$\text{depth}_{R_p}(I^nM/I^{n+1}M)_p = \text{depth}_{R_p}(I^tM/I^{t+1}M)_p$$

với mọi $n \geq t$ và mọi $p \in \text{Spec}(R)$. (xem T. D. M. Chau, N. T. K. Nga and L. T. Nhan, 2021)

Tiếp theo, bài toán nghiên cứu tính ổn

định của tập idêan nguyên tố liên quan đến $\text{Ann}_R H_m^i(I^nM/I^{n+1}M)$ được quan tâm bởi nhiều người. Với mỗi số nguyên $i \geq 0$, chúng ta ký hiệu:

$$a_i(I^nM/I^{n+1}M) = \text{Var}(\text{Ann}_R H_m^i(I^nM/I^{n+1}M))$$

trong đó $\text{Var}(I) = \{p \in \text{Spec}(R) \mid I \subset p\}$. Một câu hỏi được đặt ra bởi L. T. Nhan và cộng sự vào năm 2021 là $a_i(I^nM/I^{n+1}M)$ có ổn định khi n đủ lớn? (xem T. D. M. Chau, N. T. K. Nga and L. T. Nhan 2021). Trả lời đầy đủ cho câu hỏi này là một vấn đề khó. Tuy nhiên, bằng cách sử dụng khái niệm tập giả giá, L. T. Nhan và cộng sự đã chứng minh tính ổn định của tập các idêan nguyên tố $\bigcup_{j \leq i} \text{Var}(a_j(I^nM/I^{n+1}M))$ ổn định khi n đủ lớn.

Từ đây họ trả lời câu hỏi cho một số trường hợp đặc biệt (xem T. D. M. Chau, N. T. K. Nga and L. T. Nhan 2021).

Chúng ta biết rằng, nhiều tính chất đúng cho môđun $I^nM/I^{n+1}M$ thì cũng đúng cho môđun M/I^nM . Tuy nhiên, vẫn có một số tính chất đúng cho môđun $I^nM/I^{n+1}M$ nhưng không còn đúng cho môđun M/I^nM nữa. Trong bài báo này, chúng tôi nghiên cứu một số tính chất ổn định cho môđun M/I^nM như tính ổn định của $\text{depth}_{R_p}(M/I^nM)_p$ và của tập $\bigcup_{j \leq i} \text{Var}(a_j(M/I^nM))$.

2. PHƯƠNG PHÁP VÀ NỘI DUNG NGHIÊN CỨU

2.1. Phương pháp nghiên cứu

Trong bài báo này chúng tôi sử dụng một số phương pháp sau đây để nghiên cứu:

- Các phương pháp nghiên cứu toán lý thuyết.
- Phương pháp đồng điều và đối đồng điều.
- Phương pháp sử dụng phương pháp địa phương hóa và đầy đủ hóa.

2.2. Nội dung nghiên cứu

¹Khoa Khoa học Tự nhiên & Công nghệ, Trường Đại học Tây Nguyên;

Tác giả liên hệ: Phạm Hữu Khánh; ĐT: 0905238905; Email: phkhanh@ttn.edu.vn.

Nghiên cứu một số tính chất ổn định liên quan đến môđun M/I^nM như ổn định của độ sâu $\text{depth}_{R_p}(M/I^nM)_p$ với mọi $p \in \text{Spec}(R)$ và ổn định của tập $\bigcup_{j \leq i} \text{Var}(a_j(M/I^nM))$.

3. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN

Cho (R, m) là vành giao hoán Noether địa phương, I là ideal của R và M là R -môđun hữu hạn sinh. Chúng ta ký hiệu N_n là môđun I^nM hoặc M/I^nM .

Định lý của Brodmann về sự ổn định của tập ideal nguyên tố liên kết có thể phát biểu như sau:

Bổ đề 1. (M. Brodmann 1979a). Tập hợp $\text{Ass}_R(N_n)$ ổn định khi n đủ lớn.

Ký hiệu 2. Từ Bổ đề 1, chúng ta đặt t_0 là số nguyên nhỏ nhất sao cho $\text{Ass}_R(N_n) = \text{Ass}_R(N_{n_0})$ với mọi $n \geq t_0$.

Bổ đề sau là hệ quả của L. T. Nhan và cộng sự.

Bổ đề 3. (T. D. M. Chau, N. T. K. Nga and L. T. Nhan 2021). Cho t_0 là số nguyên như trong Ký hiệu 2. Thì tồn tại số nguyên $t \geq t_0$ sao cho $\text{depth}_{R_p}(I^nM)_p = \text{depth}_{R_p}(I^tM)_p$ với mọi $n \geq t$ và mọi $p \in \text{Spec}(R)$.

Ký hiệu 4. Từ Bổ đề 3, chúng ta đặt t_1 là số nguyên nhỏ nhất sao cho $\text{depth}_{R_p}(I^nM)_p = \text{depth}_{R_p}(I^{t_1}M)_p$ với mọi $n \geq t_1$ và mọi $p \in \text{Spec}(R)$.

Định lý sau là kết quả thứ nhất của bài báo này.

Định lý 5. Cho M là R -môđun Cohen-Macaulay hữu hạn sinh và I là ideal của vành R mà không chứa trong bất kỳ ideal nguyên tố cực tiểu nào của M . Khi đó, tồn tại số nguyên t sao cho

$$\text{depth}_{R_p}(M/I^nM)_p = \text{depth}_{R_p}(M/I^tM)_p,$$

với mọi $n \geq t$ và mọi $p \in \text{Spec}(R)$.

Chúng minh.

Cho $t = t_1$ là số nguyên như trong Ký hiệu 4 và p là phần tử bất kỳ của $\text{Spec}(R)$. Ta có hai trường hợp sau.

Trường hợp $p \notin \text{Var}(I)$. Khi đó $(M/I^nM)_p = 0$ với mọi n . Do đó $\text{depth}_{R_p}(M/I^nM)_p = \infty$ với mọi n .

Trường hợp $p \in \text{Var}(I)$. Vì M là môđun Cohen-Macaulay nên ta có thể đặt $d = \dim_{R_p}(M)_p = \text{depth}_{R_p}(M)_p$. Hơn nữa chúng ta có $\dim_{R_p}(M/I^nM)_p \leq d - 1$.

Do đó, từ đây khóp ngắn

$$0 \rightarrow (I^nM)_p \rightarrow M_p \rightarrow (M/I^nM)_p \rightarrow 0$$

chúng ta có dãy khớp các môđun đối đồng điều địa phương sau

$$\dots \rightarrow 0 \rightarrow H_{pR_p}^{i-1}(M/I^nM)_p \rightarrow H_{pR_p}^i(I^nM)_p \rightarrow$$

$$0 \rightarrow H_{pR_p}^i(M/I^nM)_p \rightarrow H_{pR_p}^{i+1}(I^nM)_p \rightarrow$$

$$0 \rightarrow \dots \rightarrow 0 \rightarrow H_{pR_p}^{d-1}(M/I^nM)_p \rightarrow H_{pR_p}^d(I^nM)_p$$

$$\rightarrow H_{pR_p}^d(M)_p \rightarrow 0 \rightarrow \dots$$

Đặt $r = \text{depth}_{R_p}(I^nM)_p$ với mọi $n \geq t_1$.

Nếu $r < d$ thì

$$H_{pR_p}^{r-1}(M/I^nM)_p \cong H_{pR_p}^r(I^nM)_p \neq 0$$

$$\text{và } H_{pR_p}^{i-1}(M/I^nM)_p \cong H_{pR_p}^i(I^nM)_p = 0,$$

với mọi $i < r$. Do đó

$$\text{depth}_{R_p}(M/I^nM)_p = r - 1 = \text{depth}_{R_p}(I^nM)_p - 1.$$

Nếu $r = d$ thì

$$H_{pR_p}^{i-1}(M/I^nM)_p \cong H_{pR_p}^i(I^nM)_p = 0,$$

với mọi $i < d$. Do đó

$$d - 1 \leq \text{depth}_{R_p}(M/I^nM)_p \leq \dim_{R_p}(M/I^nM)_p \leq d - 1.$$

Từ đây

$$\text{depth}_{R_p}(M/I^nM)_p = d - 1 = \text{depth}_{R_p}(I^nM)_p - 1.$$

Do đó

$$\text{depth}_{R_p}(M/I^nM)_p = \text{depth}_{R_p}(I^nM)_p - 1,$$

với mọi $n \geq t_1$. Như vậy

$$\text{depth}_{R_p}(M/I^nM)_p = \text{depth}_{R_p}(M/I^{t_1}M)_p,$$

với mọi $n \geq t_1$ và mọi $p \in \text{Spec}(R)$.

Lý thuyết biểu diễn thứ cấp cho môđun Artin được giới thiệu bởi I. G. Macdonald (1973) là một đối ngẫu của lý thuyết phân tích nguyên sơ của môđun hữu hạn sinh. Cho A là R -môđun Artin. Khi đó A luôn có biểu diễn thứ cấp cực tiểu $A = A_1 + A_2 + \dots + A_n$, trong đó A_i là môđun \mathfrak{p}_i -thứ cấp với mọi $i = 1, \dots, n$. Tập hợp $\{\mathfrak{p}_1, \mathfrak{p}_2, \dots, \mathfrak{p}_n\}$ độc lập với sự lựa chọn biểu diễn thứ cấp cực tiểu của A và được gọi là tập các ideal nguyên tố liên kết của A , ký hiệu là $\text{Att}_R(A)$.

Chúng ta ký hiệu \hat{R} và \hat{M} lần lượt là đầy đủ m -adic của R và M . Bổ đề sau đóng vai trò quan trọng trong việc chứng minh kết quả chính.

Bổ đề 6. (I. G. Macdonald, 1973). Cho A là R -môđun Artin. Khi đó

$$a) \min \text{Att}_R(A) = \min \text{Var}(\text{Ann}_R(A)).$$

$$b) A \text{ có cấu trúc tự nhiên của } \hat{R}\text{-môđun và}$$

$$\text{Att}_R(A) = \{ \mathfrak{p} \cap R \mid \mathfrak{p} \in \text{Att}_{\hat{R}}(\hat{A}) \}.$$

Cho $i \geq 0$ là một số nguyên. Theo M. Brodmann and R. Y. Sharp (2002), tập giả giá thứ i của R -môđun M , ký hiệu bởi $\text{Psupp}_R^i(M)$, được định nghĩa như sau:

$$\text{Psupp}_R^i(M) = \{ p \in \text{Spec}(R) \mid H_{pR_p}^{i - \dim(R/p)}(M_p) \neq 0 \}.$$

Tập này đóng vai trò quan trọng trong việc nghiên cứu một số thông tin về môđun M và vành cơ sở R . Trong trường hợp R là thương của vành địa phương Cohen-Macaulay ta có đẳng thức $\text{Psupp}_R^i(M) = \text{Var}(\text{Ann}_R(H_m^i(M)))$. Theo T. D. M. Chau, N. T. K. Nga and L. T. Nhan (2021), Định lý 2.8, các tập $\bigcup_{j \leq i} \text{Var}(a_j(I^n M / I^{n+1} M))$ ổn định khi n đủ lớn. Kết quả thứ hai của bài báo này chỉ ra với điều kiện chặt hơn của idêan I , các tập $\bigcup_{j \leq i} \text{Var}(a_j(M / I^n M))$ ổn định khi n đủ lớn.

Định lý 7. Cho M là R -môđun Cohen-Macaulay hữu hạn sinh và I là idêan của vành R mà không chứa trong bất kỳ idêan nguyên tố cực tiểu nào của M . Khi đó tồn tại số nguyên t sao cho với mọi $n \geq t$ và mọi $i \geq 0$, ta có

$$\bigcup_{j \leq i} \text{Var}(a_j(M / I^n M)) = \bigcup_{j \leq i} \text{Var}(a_j(M / I^t M)).$$

Chứng minh.

Cho $t = t_1$ là số nguyên như trong Ký hiệu 4.

Trước hết chúng ta chứng minh rằng

$$\bigcup_{j \leq i} \text{Psupp}_R^j(M / I^n M) = \bigcup_{j \leq i} \text{Psupp}_R^j(M / I^t M),$$

với mọi $n \geq t_1$.

Cho $p \in \bigcup_{j \leq i} \text{Psupp}_R^j(M / I^n M)$. Khi đó tồn tại số nguyên $r \leq i$ sao cho $p \in \text{Psupp}_R^r(M / I^n M)$.

Từ đây $H_{pR_p}^{r-\dim R/p}(M / I^n M)_p \neq 0$. Suy ra $\text{depth}_{R_p}(M / I^n M)_p \leq r - \dim R / p$. Theo Định lý 5,

$$\text{depth}_{R_p}(M / I^t M)_p \leq r - \dim R / p.$$

Đặt $r' = \text{depth}_{R_p}(M / I^t M)_p + \dim R / p$. Khi đó $r' \leq r$ và $H_{pR_p}^{r'-\dim R/p}(M / I^t M)_p \neq 0$. Từ đây

$$p \in \text{Psupp}_R^{r'}(M / I^t M) \subseteq \bigcup_{j \leq i} \text{Psupp}_R^j(M / I^t M).$$

Vì vậy

$$\bigcup_{j \leq i} \text{Psupp}_R^j(M / I^n M) \subseteq \bigcup_{j \leq i} \text{Psupp}_R^j(M / I^t M).$$

Bao hàm thức ngược lại được chứng minh tương tự.

Tiếp theo, từ W. Bruns & J. Herzog (1993), Mệnh đề 1.2.16. (a), t_1 cũng là số nguyên dương nhỏ nhất sao cho

$$\text{depth}_{\hat{R}_p}(\hat{M} / I^n \hat{M})_{\wp} = \text{depth}_{\hat{R}_p}(\hat{M} / I^{t_1} \hat{M})_{\wp},$$

với mọi $n \geq t_1$ và mọi $\wp \in \text{Spec}(\hat{R})$. Áp dụng chứng minh trên cho vành \hat{R} và môđun \hat{M} ta có

$$\bigcup_{j \leq i} \text{Psupp}_{\hat{R}}^j(\hat{M} / I^n \hat{M}) = \bigcup_{j \leq i} \text{Psupp}_{\hat{R}}^j(\hat{M} / I^{t_1} \hat{M}),$$

với mọi $n \geq t_1$.

Cho $p \in \bigcup_{j \leq i} \text{Var}(a_j(M / I^n M))$. Khi đó tồn tại số nguyên $r \leq i$ sao cho $p \in \text{Var}(a_r(M / I^n M))$. Do

đó $p \supseteq q$ với q nào đó thuộc $\text{minVar}(a_r(M / I^n M))$.

Bởi Bổ đề 6 (a) ta có $q \in \text{Att}_R(H_m^r(M / I^n M))$.

Từ đây tồn tại $Q \in \text{Att}_{\hat{R}}(H_m^r(\hat{M} / I^n \hat{M}))$ sao

cho $q = Q \cap R$. Bởi Bổ đề 6 (a),

$$Q \in \text{Var}(\text{Ann}_{\hat{R}}(H_m^r(\hat{M} / I^n \hat{M}))).$$

Áp dụng M. Brodmann and R. Y. Sharp (2002), Mệnh đề 2.5 ta có

$$\text{Psupp}_{\hat{R}}^r(\hat{M} / I^n \hat{M}) = \text{Var}(\text{Ann}_{\hat{R}}(H_m^r(\hat{M} / I^n \hat{M}))).$$

Từ đây

$$Q \in \text{Psupp}_{\hat{R}}^r(\hat{M} / I^n \hat{M}) \subseteq \bigcup_{j \leq i} \text{Psupp}_{\hat{R}}^j(\hat{M} / I^n \hat{M}).$$

Vì vậy, $Q \in \bigcup_{j \leq i} \text{Psupp}_{\hat{R}}^j(\hat{M} / I^{t_1} \hat{M})$. Từ đây tồn

tại $r' \leq i$ sao cho $Q \in \text{Psupp}_{\hat{R}}^{r'}(\hat{M} / I^{t_1} \hat{M})$.

Bởi M. Brodmann and R. Y. Sharp (2002), Mệnh đề 2.5 ta có

$$Q \in \text{Var}(\text{Ann}_{\hat{R}}(H_m^{r'}(\hat{M} / I^{t_1} \hat{M}))).$$

Từ đây

$q = Q \cap R \in \text{Var}(\text{Ann}_R(H_m^{r'}(M / I^{t_1} M)))$ và vì vậy

$$p \in \text{Var}(\text{Ann}_R(H_m^{r'}(M / I^{t_1} M))) = \text{Var}(a_{r'}(M / I^{t_1} M)).$$

Suy ra

$$\bigcup_{j \leq i} \text{Var}(a_j(M / I^n M)) \subseteq \bigcup_{j \leq i} \text{Var}(a_j(M / I^{t_1} M)).$$

Bao hàm thức ngược lại được chứng minh tương tự.

4. KẾT LUẬN

Bằng cách sử dụng phương pháp địa phương hóa và đầy đủ hóa chúng tôi thu được hai kết quả về tính ổn định liên quan đến môđun $M/I^n M$, đó là kết quả ổn định cho độ sâu của môđun $M/I^n M$ và tính ổn định của tập $\bigcup_{j \leq i} \text{Var}(a_j(M / I^n M))$.

SOME STABLE RESULTS FOR MODULE $M / I^n M$

Pham Huu Khanh²

Received Date: 01/7/2022; Revised Date: 20/8/2022; Accepted for Publication: 23/8/2022

SUMMARY

Let (R, m) be a commutative local Noetherian ring, M a finitely generated Cohen-Macaulay R -module and I an ideal of R which is not contained in any minimal prime ideal of M . First, we prove that there exists an integer t_1 such that $\text{depth}_{R_p}(M / I^n M)_p = \text{depth}_{R_p}(M / I^h M)_p$, for all $n \geq t_1$ and all $p \in \text{Spec}(R)$. Second, we prove that for all integer $i \geq 0$, the set $\bigcup_{j \leq i} \text{Var}(a_j(M / I^n M))$ is stable for large n .

Keywords: stability, depth, annihilator of local cohomology module.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

- Brodmann, M. (1979a). *Asymptotic stability of $\text{Ass}_R(M / I^n M)$* , Proc. Amer. Math. Soc., (1) 74, 16-18.
- Brodmann, M. (1979b). *The asymptotic nature of the analytic spread*, Math. Proc. Camb. Phil. Soc., 86, 35-39.
- Brodmann, M. & Sharp, R.Y. (2002). *On the dimension and multiplicity of local cohomology modules*, Nagoya Math. J., 167, 2017-233.
- Bruns, W. & Herzog, J. (1993). *Cohen - Macaulay Rings*. Cambridge University Press.
- Chau, T.D.M., Nga, N.T.K. & Nhan, L.T. (2021). *Annihilator of local cohomology of homogeneous parts of a graded module*, J. Algebra and Its Appl., 20, 2150092 (13 pages).
- Macdonald, I.G. (1973). *Secondary representation of modules over a commutative ring*, Symp. Math., 11, 23-43.
- Ratliff, L.J. (1976). *On prime divisors of I^n , n large*, Michigan Math. J., 23, 337-352.
- Rotthaus, C. & Sega, L.M. (2006). *Open loci of graded modules*, Trans. Amer. Math. Soc. 358, 4959-4980.

²Faculty of Natural Science and Technology, Tay Nguyen University;
Corresponding author: Pham Huu Khanh; Tel: 0905238905; Email: phkhanh@ttn.du.vn.